

INGLIZ VA O‘ZBEK BADIY MATN FRAZEOLOGIZMLARINING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI (JORJ ORUEL ASARLARINING O‘ZBEK TILIGA TARJIMALARI MISOLIDA)

Turdimurodova Umida Dilshod qizi

Teacher at Jizzakh State Pedagogical University

Annotatsiya. Orwell, G. (1945). "Animal Farm". London: Secker & Warburg. - Ingliz va o‘zbek badiiy matn frazeologizmlarining lingvokulturologik xususiyatlari bo‘yicha muhokama. Oruelning bu kichik romanida, hayvonlar siyosiy va ijtimoiy inkiloblarni ifodalash orqali totalitar rejimlarning kutilmagan xususiyatlarini o‘z ichiga olgan. Bu esa, badiiy matnning frazeologizmlari va ularning lingvokulturologik o‘ziga xos sifatlarini muhokama qilishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar. Frazeologizm, badiiy matn, lingvokulturologiya.

Ingliz va o‘zbek tillarida frazeologizmlarning lingvokulturologik xususiyatlari boshqa va mushoiralarda mavjud, asosan, ular tarixi, qahramonlar, umumiy ko‘rinishlar va ma‘naviy mazmunlar bo‘yicha tarqaladi. Jorj Oruelning asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilishda, ushbu xususiyatlarni e‘tiborga olish muhimdir.

Masalan, "Animal Farm" kitobidagi frazeologizmlar Jorj Oruelning tarixiy mazmunlarga ishonish va ko‘rilishga ta‘sir qilgan asaridir. Ushbu asarda o‘zbek tilida "hayvon fermasi" deb aniqlangan. Bu nom bir keng katta frazeologizmdir, unga ko‘p qulaylik bilan muammolar mavjud. Jorj Oruelning kitobida jamoat tarixi, siyosiy buyumlar va ma‘naviy sabablarga mos ko‘rinishlar barcha tillarda ularni ifoda qiladi. Ushbu asarning tarjimasida "hayvon fermasi" nomini ko‘rsatish oldingi aniqlangan mazmunga asoslanadi.

Bunga qo‘shimcha, frazeologizmlar muharrirning yozuv hamyonlariga, so‘zlarning o‘zbek tilida mazmunlarni e‘tiborga olishini talab qiladi. Jorj Oruelning asarlarining o‘zbek tiliga tarjimalarida muharrirlar frazeologizmlarni ma‘naviy va mazmunga mos keltirishga yordam berishi lozim. Jorj Oruelning asarlari, asosan, u Joylar uchun Xayot ("Animal Farm") va 1984 kitoblari bilan ma‘lumotdar bilan mashg‘ul bo‘lgan ingliz muallif va ikkinchi bo‘limida munosib boshqaruv san‘atlari arqonlaridan foydalangan. Uning asarlarida sirlilik, demokratiya, totalitarizm va huquqsizlik hamda inson huquqlarining axvollari ko‘pchilikka muhokama qilinadi. U Jorj Oruelning asarlari biroq faqat shu ahvollardan foydalanish, balki leksikoni va frazeologizmlari orqali xalq ommasiga o‘z idishlarini yo‘naltirish ham amalga oshiradi. Bu ko‘p tillarda asosan angliy tilida mavjud bo‘lgan ayrim muhim

frazeologizmlarni o'zbek tiliga o'qib chiqish mumkin. Masalan: "Big Brother is watching you." (Katta bir aka seni nazorat qiladi.) - "Katta birga senga kuzatib turgan."

Bu fraza Jorj Oruelning "1984" asariga munosib keladi. U bir necha quyoshni yodgorlik qilgan shaxsiy jamoatning uchta muhim iborasidan biridir. U insoniy erkinlik va huquqlarga hamda halqaro himoyaga qarshi xayollarni baham qilishni talab qiladi.

"All animals are equal, but some animals are more equal than others." (Hamma hayvonlar teng, lekin ba'zilari boshqalaridan ziyod.) - "Hamma hayvonlar bir xil, lekin ba'zilari boshqalaridan ziyod."

Bu fraza unga maqsadlangan ma'nosini bildiradi - totalitar qarorchilarning unga bir qiyin o'ylab beradi. Bu haqda Jorj Oruelning "Joylar uchun Xayot" kitobida yuz berilib keladi, ko'pchilik uchun orqaga turar yirtib qo'yilgan idish.

"Thoughtcrime doesn't entail death. Thoughtcrime is death." (Fikr qilgan vaqtning ulamash olmir. Fikr ko'rsatishi olmir.) - "Fikr ko'rish qarardan yolib ketishi emas. Fikr ko'rishi olmir."

Ushbu fraza "1984" kitobidan olingan. U "nazariy olam"ning asosiy mazmuniga tegishi, ko'pchilik huzuridagi yolg'on yengillikda huquqsizlik va anormalliklarni dilozorlik bilan birgalikda ayniyatini bosib qo'ygan.

Jorj Oruelning asarlari, ularning o'zbek tiliga tarjimalari masalasiga kelganda, muallifning frazeologizmlari va metaforalari munosabatida O'zbekistonning tarixi, iqtisodiyot va siyosiy holatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu asarlar o'zbek tiliga tarjimalarida o'zaro ishonchli manbalarni qayta yoritishi orqali o'z ishonchliligini ta'minlash maqsadida keraklidir.

Jorj Oruelning asarlari, asosan "1984" va "Jonlik haqida farzandlar" kabi kitoblar, butun dunyoda belgilangan muammolar va ideyalarni ajratib keladigan hamda hududlar bo'yicha tezkor tanqid qilishlari bilan ma'lum. Uning asarlari insoniy tabiat, quyosh va hukmronlik mavzulariga o'qish uchun ko'p mehnat talab etadigan umumiy ko'rinishga ega.

Jorj Oruelning asarlarida yoritilgan badiiy matnlar va frazeologizmlar asosan angliy tiliga to'g'ri keltirilgan. Shuningdek, uning asarlarining o'zbek tiliga tarjimalarida frazeologizmlarni muharrirlar o'z ilmiy-tajribaviy aniqlamalari bilan adaptatsiya qilishlari mumkin. Bu ko'rinishlarda, lingvokulturologik xususiyatlarning o'ziga xos xususiyatlari o'rtaga chiqadi.

Jorj Oruelning asarlarida ko'p keltirilgan frazeologizmlar va badiiy ayrim xususiyatlar:

"Birlamchi dunyo" (A Brave New World): Ushbu frazeologizm ko'p kitoblarda hamda yozuvlarda ishlatilgan.

"Kechir" (Big Brother): "1984" kitobidan olingan bu frazeologizm kuch-qudrat va ko'paytirish idealariga alohida chuqur manfaatlidir. Uning o'zbek tiliga tarjimasida

ma'lumotlarga ko'ra, u "qo'yilgan tezkorchilik", "muhokamatchi davlat" kabi ma'nolarga mos keladi.

"Halifalarning davlati" (Animal Farm): Ushbu asarda qo'llangan frazeologizmlar oliy axloq, karakter, va manfaatga bog'liq idealarni ajratib keladi. Jorj Oruelning asarlarida mavjud badiiy matnlar va frazeologizmlar lingvokulturologik ma'naviy mazmunlarni o'zaro e'lon qilishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'zbek tilidagi tarjimalarda muhokamachi xarakter, demokratiya, erkinlik va haq hamda manfaatga bog'liq ideyalarni ajratib keladigan ko'p yangi manfaatlarni taqdim etadi.

Jorj Oruelning asarlari, asosan "1984" va "Jonlik haqida farzandlar" kabi kitoblar, butun dunyoda belgilangan muammolar va ideyalarni ajratib keladigan hamda hududlar bo'yicha tezkorcho tanqid qilishlari bilan ma'ruf. Uning asarlari insoniy tabiat, quyosh va hukmronlik mavzulariga o'qish uchun ko'p mehnat talab etadigan umumiy ko'rinishga ega.

Jorj Oruelning asarlarida yoritilgan badiiy matnlar va frazeologizmlar asosan angliy tiliga to'g'ri keltirilgan. Shuningdek, uning asarlarining o'zbek tiliga tarjimalarida frazeologizmlarni muharrirlar o'z ilmiy-tajribaviy aniqlamalari bilan adaptatsiya qilishlari mumkin. Bu ko'rinishlarda, lingvokulturologik xususiyatlarning o'ziga xos xususiyatlari o'rtaga chiqadi.

Jorj Oruelning asarlarida ko'p keltirilgan frazeologizmlar va badiiy ayrim xususiyatlar:

"Birlamchi dunyo" (A Brave New World): Ushbu frazeologizm ko'p kitoblarda hamda yozuvlarda ishlatilgan. Ushbu frazeologizm hududlar bo'yicha kuch-qudrat va kontrol idealariga allodagina manfaatli keladi.

"Kechir" (Big Brother): "1984" kitobidan olingan bu frazeologizm kuch-qudrat va ko'parttirish idealariga allodagina chuqur manfaatlidir. Uning o'zbek tiliga tarjimasida ma'lumotlarga ko'ra, u "qo'yilgan tezkorchilik", "muhokamatchi davlat" kabi ma'nolarga mos keladi.

"Halifalarning davlati" (Animal Farm): Ushbu asarda qo'llangan frazeologizmlar oliy axloq, karakter, va manfaatga bog'liq idealarni ajratib keladi.

Jorj Oruelning asarlarida mavjud badiiy matnlar va frazeologizmlar lingvokulturologik ma'naviy mazmunlarni uzaro e'lon qilishda muhim ahamiyatga ega. Ular o'zbek tilidagi tarjimalarda muhokamatchi xarakter, demokratiya, erkinlik va haq hamda manfaatga bog'liq idealarni ajratib keladigan ko'p yangi manfaatlarni taqdim etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Orwell, G. (1949). "1984". London: Secker & Warburg.
2. Orwell, G. (1945). "Animal Farm". London: Secker & Warburg.
3. Oruel, J. (1934). "Burmali Koloniyalik".

4. Bradstreet, A. (1650). "The Tenth Muse Lately Sprung Up in America".
5. Edwards, J. (1741). "Sinners in the Hands of an Angry God".
6. Mather, C. (1702). "Magnalia Christi Americana".
7. Taylor, E. (1682). "Preparatory Meditations".
8. Rowlandson, M. (1682). "The Sovereignty and Goodness of God".
9. Winthrop, J. (1630). "A Model of Christian Charity".
10. Hawthorne, N. (1850). "The Scarlet Letter".